

भारत की नई शिक्षा नीति 1986 एवं 2020 में शैक्षिक समानता का तुलनात्मक अध्ययन

* आकाश कुमार

** डॉ प्रतिभा सागर

*Research Scholar, Department of B.Ed/M.Ed., Faculty of Education and Allied Sciences, M.J.P.Rohilkhand University, Bareilly, Uttar Pradesh.

**Assistant Professor, Department of B.Ed/M.Ed, Faculty of Education and Allied Sciences, M.J.P.Rohilkhand University, Bareilly, Uttar Pradesh.

सामान्य सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र में शोधार्थी के द्वारा शिक्षा नीति 1986 व 2020 में शैक्षिक समानता के बिन्दुओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है। जिसमें पाया गया कि 2020 की शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति में किये गए प्रावधानों के आधार पर बनाई गयी है और जिन प्रावधानों का किसी कारणवश अनुपालन नहीं हो पाया उनका अनुपालन व जो भी सुधार की आवश्यकता है। उसको करते हुए लागू किया जाएगा एवं कुछ बदलाव ये देखने को मिले हैं— जैसे विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द प्रयोग किया जाएगा तथा सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा देने का प्रावधान किया जाएगा। जो कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देगी इसके साथ ही शिक्षा का डिजिटलीकरण किये जाने की बात की गयी है। जिससे शिक्षा की सुलभता बढ़ेगी एवं किसी भी महामारी के आने पर भी शिक्षण प्रक्रिया को जारी रखा जा सकेगा। प्रौढ़ों के लिए उनके रोजगार के साथ-साथ उनके कौशलों को विकसित किये जाने की बात की गयी है। इसके आलावा थर्ड जेंडर को भी पढ़ने लिखने के लिए स्कूल व विश्वविद्यालय खोले जायेंगे तथा उनको भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। पूरी तरह से नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य गुणवत्ता पूर्ण एवं सब तक आसानी से पहुँच बनाने वाली शिक्षा प्रदान करना है। अतः कहा जा सकता है कि इन सब बिन्दुओं को ध्यान में रखकर इस नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस नीति को मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है इसका प्रारूप 5334 पर बनाया गया है तथा यह नीति पूर्व अन्तरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा निर्मित की गयी है जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100: शिक्षा सफलता को प्राप्त करना है जो कि खेलकूद और गुणवत्ता को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रक्रिया को संचालित की जाएगी।

कूट शब्द— शिक्षा नीति 2020, शिक्षा नीति 1986, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांग, दिव्यांग, प्रौढ़ शिक्षा के लिए समानताएं।

प्रस्तावना—

किसी भी समाज में परिवर्तन के लिए उस समाज को जागरूक करना पड़ता है। यह जागरूकता का कार्य किसी भी समाज के जागरूक लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके लिए उस समाज के लोगों का शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो समाज जितना शिक्षित होगा वह उतना ही जल्दी परिवर्तनशील होगा। यह शिक्षा हमें समाज में निर्मित स्कूलों के द्वारा ही प्रदान की जाती है। जिनका संचालन किसी

न किसी समिति या नीति पर किये गए कार्यों पर निर्भर होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय शिक्षा भारतीय शिक्षा नीति पर निर्भर करती है। भारतीय शिक्षा नीति के क्रम में प्राचीन काल से ही शिक्षा के लिए विचार किया जाता रहा है पर उस समय सिर्फ चार वर्णों में से सिर्फ तीन वर्ण ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे जो कि गुरुकुलों में रहकर प्राप्त की जाती थी। शूद्र वर्ण व स्त्रियों को अधिकार नहीं था। अध्यापन का

कार्य सिर्फ ब्राह्मण वर्ण के हाथों में ही था। क्षत्रिय रक्षा का कार्य करते थे। वैश्यों को आय का साधन जुटाना और सभी का भरण-पोषण का कार्य करते थे। वहीं शूद्र को शिक्षा के साथ-साथ साथ में बैठने से वंचित रखते हुए सेवक आदि के कार्य करने पड़ते थे। मुस्लिम काल के समय शिक्षा केवल मकतब व मदरसों में ही दी जाती थी। जिसमें धर्म के प्रचार से सम्बंधित शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाता था। इसलिए सभी के लिए शिक्षा का सवाल ही नहीं उठता है। जब बौद्ध काल आया तो शिक्षा की स्थिति कुछ बदलाव देखने को मिले जिसमें सभी को लगभग शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था चाहे किसी वर्ग का हो स्त्रियों के लिए भी बाद में प्रदान की जाने लगी। ब्रिटिश काल में शिक्षा का कार्य कुछ पुर्तगाली मिशनरीज के द्वारा आरम्भ किया गया। इसके बाद लार्ड मैकाले के समय में 1813 ईस्वी को मैकाले मिनट के नाम से प्रस्ताव जारी किया गया और शिक्षा व्यवस्था शुरू की गयी। आजादी के बाद यदि हम देखें तो पाते हैं की शिक्षा नीति 1986 को लागू किया गया था तथा उसमें कुछ संशोधन 1992 में किये गए थे जिसमें सभी वर्गों को समान रूप से शिक्षा देने की बात की गयी लेकिन थर्ड जेंडर के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं था जनजाति व जनजातियों और महिलाओं और अन्य पिछड़ों के लिए प्रावधान तो थे लेकिन कुछ सुधारों की आवश्यकता थी जो 2020 की नीति में शामिल की गयी है— गुणवत्ता अर्थात डिजिटल कक्षाएं एवं पुरानी शिक्षण पद्धतियां आदि। पुराने स्कूल भवन या बच्चों के आवास की सुरक्षा में कमियां आदि थी।

अध्ययन के उद्देश्य

शिक्षा नीति 1986 एवं नई शिक्षा नीति 2020 में शैक्षिक समानता के अंतर के बारे में जान सकेंगे। शिक्षा नीति 1986 एवं नई शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों एवं सिद्धांतों के अंतर को जान सकेंगे।

राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा

शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक समान रूप में किया जाएगा। पहले से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को खत्म किया जाएगा तथा शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था ऐसे प्रभावी दखल करेगी जिससे महिलाएं जो अबतक अबला समझी जाती थी उनको समर्थ और सशक्त बनाया जाएगा। नए मूल्यों की

स्थापना के लिए शिक्षण संस्थानों के सक्रिय सहयोग से पाठ्यक्रमों तथा पठन-पाठन सामग्री को फिर से बनाया जाएगा तथा अध्यापकों एवं प्रशासकों को पुनः प्रशिक्षित किया जाएगा। इस काम को सामाजिक पुनर्रचना का अभिन्न अंग मानते हुए इसे पूर्ण संकल्प होकर किया जाएगा। महिलाओं से सम्बंधित अध्ययनों को विभिन्न प्रक्रियाओं के भाग के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा और शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। महिलाओं में साक्षरता प्रसार को तथा उन रूकावट को दूर करने को जिनके कारण लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती है सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी। इस काम के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएगी। कुछ समय बाद लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे और उनके कार्यन्वयन पर कड़ी निगाह राखी जाएगी। विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जाएगा। लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की नीति पर पूरा जोर देकर अमल किया जाएगा। जिससे तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पारंपरिक तरीकों के कारन चले आ रहे लिंग मूलक विभाजन को खत्म किया जा सके और गैर परंपरागत आधुनिक काम धंधों में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सके। इसी प्रकार मौजूदा और नई प्रौद्योगिकी में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा

शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है, बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सपने संजोने, विकास करने और राष्ट्रहित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हो। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों की महिला विद्यार्थियों के सन्दर्भ में यह और अधिक स्पष्ट है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के नामांकन में यह गिरावट और अधिक है। अल्प प्रतिनिधित्व वाले सभी समूहों में आधी संख्या महिलाओं की है। दुर्भाग्यवश, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के साथ होने वाले अन्याय का सामना और उससे ज्यादा इन समूहों की महिलाओं को करना पड़ता है। यह नीति समाज में महिलाओं की विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका वर्तमान व भावी पीढ़ियों के आचार- विचार को आकर देने में उनके योगदान को ध्यान

में रखते हुए मानती है कि लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था उनकी वर्तमान वाली पीढ़ियों के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने का सर्वोत्तम तरीका होगा। अतः नीति इस बात की सिफारिश करती है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों के उत्थान के लिए बने जा रही नीतियों और परियोजनाओं को विशेष रूप से इन समूहों की बालिकाओं पर केन्द्रित होना चाहिए।

भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और न्याय सांगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक जेंडर समावेशी योजना का संगठन करेगी। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुछ प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण हैं जैसे स्वच्छता व शौचालय से सम्बंधित सुविधाएँ, साईकिल व सशक्त नगद हस्तान्तरण आदि कार्यक्रमों को प्रभावी और उसे बड़े स्तर तक ले जाने में सक्षम बनाया जाएगा। जो महिलाओं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में परिस्थिति जन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगा। ऐसे स्थान जहाँ विद्यालय तक आने के लिए छात्राओं को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालयों की तरह निशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। विशेषकर ऐसे बच्चों के लिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। इन छात्रावासों में विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा की जाएगी। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों को और मजबूत बनाया जाएगा। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की बालिकाओं की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा ग्रेड 12 तक में प्रतिभा वित्त बढ़ाने की दृष्टि से और अधिक विस्तृत किया जायेगा। भारत के हर कोने में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से विशेषकर आकांक्षा चमक जिलों विशेष शिक्षा क्षेत्रों व वंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएंगे।

नई शिक्षा नीति 1986 और 2020 में महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा में अन्तर—

नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार 2020 की नीति में महिलाओं की शिक्षा की समानता हेतु यह बदलाव पाया गया है जिसमें ट्रांसजेंडर छात्राओं को भी शिक्षा का प्रावधान किया गया है जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा पा सकेंगी तथा दूर क्षेत्रों में रहने वाली छात्राओं को आवासीय सुविधा कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों की तरह ही प्रदान की जायेगी। कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालयों के आवासों

में रहने वाली छात्राओं के लिए गुणवत्ता और बेहतर सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व शिक्षा प्रदान की जाएगी जो कमियाँ 1986 की नीति में रह गयी थी उनका सुधार किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा

अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जाएगा जिससे कि गैर अनुसूचित जाती के लोगों के बराबर आ सकें। यह बराबरी सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों पर इन चरों आयामों में होनी जरूरी है ग्रामीण पुरुषों में ग्रामीण पुरुषों में ग्रामीण स्त्रियों में शहरी क्षेत्रों के पुरुषों में और शहरी क्षेत्रों की स्त्रियों में।

इस नीति के तहत नई शिक्षा नीति में यह उपाय सौंचे गए हैं—

निर्धन परिवारों को इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे वे अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक नियमित रूप से स्कूल भेज सकें। सफाई कार्य, पशुओं की चमड़ी उतारने वाले तथा चर्म शोधन जैसी व्यवस्थाओं में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से ही शुरू की जाएगी। ऐसे परिवारों की आय पर ध्यान दिए बिना उनके सभी बच्चों को इस योजना में शामिल किया जाएगा तथा उनके लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलाये जायेंगे। ऐसी सुनियोजित व्यवस्थाएं करना और जाँच पड़ताल की विधि स्थापित करना कि जिससे पता चलता रहे कि अनुसूचित जातियों के बच्चों के नामांकन होने नियमित क्रम में अध्ययन जारी रखने और पढाई पूरी करने की प्रक्रिया में कहीं गिरावट तो नहीं आ रही है। साथ ही इन बच्चों की आगे की शिक्षा और रोजगार पाने की सम्भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिए उपचारात्मक पाठ्यचर्या की व्यवस्था करना। अनुसूचित जातियों से शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान देना। जिला केन्द्रों पर अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधाएँ क्रमिक रूप से बढ़ाना। स्कूल—भवनों, बाल—बाड़ियों और प्रौढ शिक्षा केन्द्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सहूलियत पर विशेष ध्यान देना। अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए जवाहर रोजगार योजना के साधनों का उपयोग करना। अनुसूचित जातियों का शिक्षा की प्रक्रिया में समावेश बढ़ाने हेतु लगातार नए तरीकों की खोज जारी रखना।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुसूचित जातियों

के लिए समानता हेतु शिक्षा

सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्गों में अनुसूचित जाति को भी इस नीति में शामिल किया गया है 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6% छात्र अनुसूचित जाति के थे जो उच्च माध्यमिक स्तर पर 17.3% रह जाते हैं जो ये दर्शाता है कि यहाँ पर भी अगले स्तर में नामांकन घट रहा है। जिसका कारण गुणवत्ता पूर्ण स्कूलों तक पहुँच पाने में कमी, गरीबी, सामाजिक रीति-रिवाज और प्रथाओं व भाषा सहित अनेक विभिन्न कारणों से अनुसूचित जातियों के बीच नामांकन और प्रसारण कि दरों पर हानिकारक प्रभाव पडा है। अनुसूचित जातियों के बच्चों कि पहुँच, भागीदारी और अधिक परिणामों में अनंत वालों को पूरा करना प्रमुख लक्षणों में से एक रहेगा। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में वर्णित विन्दुओं के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति के शैक्षणिक विकास में असमानता को दूर करने के लिए विशेष ध्यान दिया जायेगा। स्कूल शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों के तहत सभी प्रतिभाशाली और मेधावी छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर समर्पित क्षेत्रों में विशेष छात्रावास ब्रिज पाठ्यक्रम और फीस माफ करने तथा छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता विशेषकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाएगी ताकि उच्चतर शिक्षा में उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाया जा सके।

नई शिक्षा नीति 1986 और 2020 में अनुसूचित जातियों की समानता हेतु शिक्षा में अन्तर-

नई शिक्षा नीति 2020 में 1986 की शिक्षा नीति के बाद भी अनुसूचित जातियों के बच्चों के नामांकन उच्च स्तर पर घटता हुआ पाया गया जिसको लेकर सुधार किये जाने की बात की गयी है। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में शामिल करते हुए सामान्य स्तर पर लाने के लिए प्रयास किया जाएगा व भाषाई क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा असमानता को खत्म करने के लिए गरीब बच्चों को छात्रावास, ब्रिज कोर्स, फीस माफ करने व छात्रवृत्ति के माध्यम को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे उनकी ऊपर की शिक्षा को जारी रखा जा सके।

नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए समानता हेतु शिक्षा

इस नीति के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिए बहुत सारे कदम उठाये जाएंगे जिनमें आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शाखाएं

खोलने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। इन क्षेत्रों में स्कूल भवनों के निर्माण का कार्य शिक्षा के बजट, जवाहर रोजगार योजना, जनजातीय कल्याण योजनाओं आदि के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जायेगा।

आदिवासियों कि अपनी संस्कृतिक एवं सामाजिक विशिष्टता होती है और बहुदा उनकी अपनी बोलचाल की भाषाएँ होती है। पाठ्यक्रम निर्माण में तथा शिक्षण सामग्री तैयार करने में यह जरूरी है कि शुरुआत कि अवस्था में आदिवासी भाषाओं का उपयोग किया जायेगा तथा ऐसा इंतजाम किया जायेगा कि आदिवासी बच्चे शुरु के कुछ वर्षों के बाद क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकें।

पढ़े-लिखे प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में ही शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा।

बड़ी तादाद में आश्रयशाला और आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।

अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जिन्दगी के तौर-तरीकों और उनकी खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रोत्साहन योजनाएं तैयार कि जाएंगी जिनसे शिक्षा प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर हो सकेंगी। उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में तकनीकी और व्यावसायिक पढाई को ज्यादा महत्त्व दिया जायेगा। सामाजिक तथा मानसिक अवरोधों को दूर करने के लिए विशेष उपचारात्मक पाठ्यचर्या और अन्य कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि आदिवासी शिक्षार्थी सफलता से अपनी पढाई पूरी कर सकें।

आंगनबाड़ियों, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और प्रौढ शिक्षा केंद्र आदिवासी स्कूल इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएंगे।

आदिवासियों कि समृद्ध सांस्कृतिक अस्मिता और विशाल स्रजनात्मक प्रतिभा के बारे में जितना सभी स्टारों के पाठ्यक्रमों का जरूरी हिस्सा होगी।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए समानता हेतु शिक्षा

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के प्राथमिक स्तर के नामांकन का प्रतिशत 10.6: तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ये 6.8: रह गया जो कि गिरावट को दर्शाता है। विभिन्न ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों के कारण जनजातीय समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के बच्चे भी कई स्टारों पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं। आदिवासी समुदायों के बच्चे अक्सर

अपने स्कूली शिक्षा को सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से अप्रासंगिक और विदेशी पाते हैं। हालांकि वर्तमान में आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष तंत्र बनाए जाने कि आवश्यकता है कि जनजातीय समुदायों के बच्चों को इन कार्यक्रमों का लाभ मिले।

रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में राज्य सरकारों को जनजाति बहुल प्रदेशों सहित अपने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एनसीसी बिन खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे छात्रों की प्रा.तिक प्रतिभा, अद्वितीय क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा। जिससे वे रक्षा सेनाओं में सफल कैरियर के लिए प्रेरित होंगे।

छात्र-छात्राओं के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति अवसर और योजनाओं में प्रतिभाग करने कि दृष्टि से और क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ सरलीकरण तरीके स्थापित किए जाएंगे जैसे किसी ऐसी एकल एजेंसी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन लेना जो सभी विद्यार्थियों तक इन योजनाओं व छात्रवृत्ति को पहुँचाया जा सकता है तो वह अफसरों कि पहुँच सुनिश्चित करे और एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से उनका आवेदन सुनिश्चित करे।

नई शिक्षा नीति 1986 और 2020 में अनुसूचित जनजातियों की समानता हेतु शिक्षा में अन्तर-

अनुसूचित जनजातियों के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में 1986 की नीति से अलग ये बात कही गयी है कि समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए जनजातीय बहुल क्षेत्रों में उनकी भाषा व स्थानीय अध्यापकों को प्रारंभिक स्तर तक रखा जाये तथा सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर शिक्षा दी जाये जिससे की उनको ये महसूस न हो कि हम उन लोगों के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो विदेशी हैं तथा इनकी संस्.ति के अनुसार ही हो। इनके लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एनसीसी बिन खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे छात्रों की प्रा.तिक प्रतिभा, अद्वितीय क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा। जिससे वे रक्षा सेनाओं में सफल कैरियर के लिए प्रेरित होंगे।

नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए समानता हेतु शिक्षा

शिक्षा की ष्टि से पिछड़े हुए सभी वर्गों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित प्रोत्साहन दिया जायेगा। पहाड़ी और रेगिस्तानी जिलों में दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में और टापू में

पर्याप्त संख्या में शिक्षा संस्थाएं खोली जाएंगी। अल्पसंख्यक कुछ वर्ग तालीमी दौड़ में काफी पिछड़े और वंचित हैं। सामाजिक इंसाफ और क्षमता का तकाजा है कि ऐसे वर्गों का तालीम पर पूरा ध्यान दिया जाए। संविधान में उन्हें अपनी भाषा और संस्.ति कि शिकायत करने तथा अपनी शैक्षिक संस्थाएं कायम करने और उन्हें चलने के लिए अधिकार दिए गए हैं वे भी शामिल हैं। साथ ही पाठ्य-पुस्तक तैयार करने और सभी स्कूली क्रियाकलापों में वस्तुगतता रखी जाएगी तथा सामान्य केन्द्रित शिक्षालय के अनुरूप राष्ट्रीय लक्ष्यों और आदर्शों के आधार पर एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए समानता हेतु शिक्षा

इस नीति के अनुसार स्कूल और उच्चतर शिक्षा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी अपेक्षा.त कम है। यह नीति सभी अल्पसंख्यक समुदायों और विशेष रूप से उन समुदायों के बच्चों कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप के महत्त्व को स्वीकार करती है जिनका शैक्षिक रूप से प्रतिनिधित्व कम है।

नई शिक्षा नीति 1986 और 2020 में अल्पसंख्यकों की समानता हेतु शिक्षा में अन्तर-

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अल्पसंख्यकों की समानता पर ध्यान देते हुए इनको भी सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया है तथा इनका भी उच्च स्तर पर नामांकन अपेक्षा.त घटता हुआ पाया गया है। जिसको सुधारने के लिए इस नीति में विशेष रूप से उन समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दिया गया है। जिनके समाज में पढ़ने के लिए हस्तक्षेप किया जाता है। जिसके कारण शैक्षिक रूप से उनका प्रतिनिधित्व कम है

नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार विकलांगों के लिए समानता हेतु शिक्षा

शारीरिक तथा मानसिक ष्टि से विकलांगों को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सकें, उनकी तरह सामान्य तरीके से प्रगति हो और वे पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ जिन्दगी जिए। इस सम्बन्ध में निम्न उपाय किए जा सकते हैं-

विकलांगता अगर हाथ पैर की मामूली सी है तो ऐसे बच्चों कि पढाई आम बच्चों के साथ हो।

गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए आवश्यकता वाले खास स्कूलों की जरूरत होगी। इस तरह के स्कूल जहाँ तक संभव होगा, जिला मुख्यालयों में बनाए जाएंगे।

विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कि पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

शिक्षकों को खासतौर से प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों का माह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी नया रूप दिया जायेगा ताकि विकलांग बच्चों की कठिनाइयों को ठीक तरह से समझ कर उनकी सहायता कर सकें।

विकलांगों कि शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार दिव्यांगों के लिए समानता हेतु शिक्षा

इस नीति के अनुसार दिव्यांगों का प्राथमिक स्तर का नामांकन प्रतिशत 1.1% तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन प्रतिशत 0.25% है। जो कि घटता हुआ प्रतीत होता है। अतः यह नीति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के सामान्य अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने के महत्त्व को भी पहचानती है। दिव्यांग बच्चों की पहुँच सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक बच्चे के साथ एक शिक्षक, सहपाठी शिक्षण, मुक्त विद्यालय शिक्षा, उचित बुनियादी ढांचा और उपयुक्त तकनीक का प्रयोग विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है।

ई.सी.सी.ई. में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना और उनकी सामान्य भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। दिव्यांग बच्चों को प्रारंभिक स्तर से उच्चतर स्तर तक के शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहाँ सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण व सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि वह धरती एक बच्चे की सभी सामान्य अथवा विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो। यह नीति आर.पी.डब्ल्यू.अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है तथा स्कूली शिक्षा के सम्बन्ध में इसके द्वारा प्रस्ताव सभी सिफारिशों को पूरा करती हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करते समय एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा दिव्यांगजन विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के साथ परामर्श सुनिश्चित किया जाएगा।

इसके लिए दिव्यांग बच्चों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय का विद्यालय परिसरों की वित्तीय मदद की दृष्टि से स्पष्ट व कुशल प्रावधानों कि व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ यह भी ध्यान दिया जाएगा विद्यालय में विद्यालय परिसरों में दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता से सम्बंधित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों कि नियुक्ति की जाए। साथ ही गंभीर अथवा एक से अधिक क्षमता वाले बच्चों के लिए जहाँ भी आवश्यकता हो एक संसाधन केंद्र स्थापित किया जाए आर.पी.डब्ल्यू.अधिनियम 2016 के अनुरूप दिव्यांग बच्चों के लिए उच्च पहुँच सुनिश्चित की जाएगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों कि विभिन्न श्रेणियों के हेतु उपयुक्त प्रणाली विकसित कि जाएगी ताकि कक्षा-कक्ष में उनकी पूर्ण प्रतियोगिता व समावेशन सुनिश्चित किया जाए। कक्षा में शिक्षकों का अन्य सहपाठियों के साथ आसानी से जुड़ने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कुछ सहायक उपकरण, उपयुक्त तकनीकी आधारित उपकरण भाषा उपयुक्त शिक्षण सामग्री जैसे बड़े प्रिंट और ब्रेल प्रारूपों में सुलभ पाठ्य-पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए जायेंगे। यह कला खेल और व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी स्कूली गतिविधियों पर भी लागू होगा। एन.आई.ओ.एस. भारतीय संकेत भाषा सिखाने के लिए और भारतीय संकेत भाषा का उपयोग करके अन्य बुनियादी विषयों को सिखाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले माड्यूल विकसित करेगा। साथ ही दिव्यांग बच्चों कि सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा।

आर.पी.डब्ल्यू.अधिनियम 2016 के अनुसार मूल दिव्यांगता वाले बच्चों के पास नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा का विकल्प होगा। विशेष शिक्षकों के माध्यम से स्थापित संसाधन केंद्र गंभीर अथवा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा से सम्बंधित आवश्यकता में मदद करेंगे एवं साथी उत्तर गुणवत्ता की शिक्षा घर में ही उपलब्ध कराने व गहन दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए गृह आधारित शिक्षा के रूप में एक विकल्प उपलब्ध रहेगा। गृह आधारित शिक्षा के तहत शिक्षा ले रहे बच्चों को अन्य सामान्य प्रणाली में शिक्षा ले रहे किसी भी अन्य बच्चे के समतुल्य माना जाएगा। गृह आधारित शिक्षा की दक्षता व प्रभावशीलता कि जाँच हेतु क्षमता वामसर की समानता के सिद्धांत पर आधारित ऑडिट कराया जाएगा। आर.पी.डब्ल्यू.अधिनियम 2016 के अनुरूप इस आदत के आधार पर गृह आधारित स्कूली शिक्षा के लिए दिशानिर्देश और मानक विकसित किए जायेंगे। हालांकि यह स्पष्ट है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है इसके माता-पिता या देखरेख करने वालों के उन्मुखीकरण से लेकर बड़े स्तर पर प्राथमिकता के साथ अ

गम सामग्री के व्यापक प्रचार-प्रसार के प्रौद्योगिकी आधारित समाधान किए जायेंगे जिनके माध्यम से माता-पिता या देखरेख करने वाले अपने बच्चे कि आवश्यकता के अनुरूप मदद कर पाएंगे।

अधिकाँश गाँव में ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें सीखने की दृष्टि से कुछ विशेष अक्षमता होती है जिन्हें निरंतर मदद की आवश्यकता होती है। सउदी स्पष्ट करते हैं कि ऐसे मामलों में जितनी जल्दी मदद शुरू की जाती है आगे प्रगति की सम्भावना उतनी ही बेहतर नजर आती है शिक्षकों को सीखने से सम्बंधित इस प्रकार कि क्षमताओं कि पहचान करने और उनके निवारण के लिए योजना बनाने में विशेष रूप से मदद मिलनी चाहिए इसके लिए किए जाने वाले विशिष्ट कार्य योजना में उपयुक्त तकनीकी की मदद से किए जाने वाले परिवार सहित शामिल होंगे बच्चों की अपनी गति के अनुरूप काम करने कि स्वतंत्रता देना प्रत्येक बच्चे कि क्षमताओं का लाभ लेने कि ष्टि से पाठ्यक्रम को प्रत्येक के लिए सक्षम बार लचीला बनाना तथा साथ ही उपयुक्त आकलन और प्रमाणन के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम बनाना। परख नामक प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र सहित मूल्यांकन और प्रमाणन एजेंसियां शिक्षा निर्देश बनायेंगे और बुनियादी स्तर से लेकर उच्चतर शिक्षा के स्तर तक इस तरह के मूल्यांकन के संचालन के लिए उपयुक्त तरीकों की सिफारिश करेगी, जिससे सीखने कि क्षमता वाले सभी छात्रों के लिए समान पहुँच और अवसरों को सुनिश्चित किया जा सके।

विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों को कैसे पढाया जाय इससे सम्बंधित जागरूकता और ज्ञान को सभी शिक्षक प्रशिक्षणों का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता अन्य प्रतिनिधित्व वाले समूहों के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जानी चाहिए जिससे उनकी प्रतिभागिता की स्थिति को बेहतर किया जा सके।

नई शिक्षा नीति 1986 और 2020 में विकलांग दिव्यांगजनों की समानता हेतु शिक्षा में अन्तर—

नई शिक्षा नीति 2020 में सबसे पहले विकलांग शब्द की जगह दिव्यांगजन शब्द का प्रयोग किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहाँ सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण व सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि वह धरती एक बच्चे की सभी सामान्य अथवा विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम

हो। इनकी शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए सामान्य दिव्यांग बच्चे को सामान्य बच्चे के साथ ही शिक्षा दी जायेगी तथा विशिष्ट दिव्यांग बच्चे के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था के अनुसार प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा विशेष कक्षा में उसकी दिव्यांगता आवश्यकता के अनुसार दी जाएगी। उसकी आवश्यकता के अनुसार ही इकोसिस्टम को तैयार किया जाएगा। जिससे वह भी अपने राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने में कमजोर नहीं समझा जायेगा।

नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार प्रौढ़ों के लिए समानता हेतु शिक्षा

हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये, शिक्षा वह जो अज्ञान और दमन से मुक्ति दिलाती है। शिक्षा की इस परिकल्पना के तहत हर व्यक्ति को लिखना पढना तो आना ही चाहिए क्योंकि आज के युग में वही सीखने का प्रमुख माध्यम है। इसी कारण साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा का महत्त्व अत्यंत अधिक है।

सम्पूर्ण राष्ट्र राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के माध्यम से विभिन्न साधनों की सहायता से और सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों पर विशेष बल देते हुए विशेषकर 15 से 35 आयु वर्ग में निरक्षरता को दूर करने के लिए निष्ठा पूर्वक प्रतिबन्ध हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारों, राजनीतिक दलों तथा उनके जन संगठनों, जनसंचार माध्यमों तथा शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षकों, छात्रों, पुस्तकों, अच्छी जन समितियां, सामाजिक काम करने वाले समूहों तथा नियोक्ताओं को इन साक्षरता अभियानों के प्रति अपनी वचनबद्धता पर अवश्य ही फिर से बल देना चाहिए। इन अभियानों में साक्षरता, कार्यात्मक ज्ञान और कौशल तथा समानार्थक वास्तविकता तथा ऐसे ही परिवर्तित करने कि संभावना के बारे में शिक्षार्थियों में जागरूकता आदि शामिल है।

विकास कार्यक्रमों में साक्षरता अभियान के प्रतिभागियों का शामिल होना अनिवार्य है, इसलिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को गरीबी उन्मूलन, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, सीमित परिवार के मानदण्ड का पालन, समानता को बढ़ावा देना, प्राथमिक शिक्षा तर्क युक्त वर्गीकरण, बुनियादी स्वास्थ्य, देखरेख इत्यादि जैसे राष्ट्रीय तथ्यों कि दिशा में गतिमान करना है। इससे लोगों की सांस्कृतिक सृजनशीलता तथा विकास प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी।

प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुके नए साक्षर और युवाओं को उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम सुलभ कराए जाएंगे ताकि वे अपने साक्षरता कौशल

को बनाए रख सकें और उसमें सुधार ला सकें तथा अपने जीवन और कार्य दशा में सुधार के लिए इसका उपयोग कर सकें इन कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल होंगे—

- क— विभिन्न प्रकार के सतत शिक्षा केन्द्रों कि स्थापना ताकि प्रौढ़ अपनी रूचि कि शिक्षा जारी रख सकें।
- ख— नियोजकों, मजदूर संघ और सरकार के माध्यम से श्रमिकों की शिक्षा।
- ग— पुस्तकों, पुस्तकालयों और वाचनालय कि स्थापना को प्रोत्साहन।
- घ— जन शिक्षण और समूह शिक्षण के साधन के रूप में रेडियो, दूरदर्शन और फिल्मों का उपयोग।
- ङ— शिक्षार्थियों के समूह और संगठनों का गठन।
- च— दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम।

यह सब उपरोक्त महत्वपूर्ण बिन्दु सतत स्तरीकरण से सम्बंधित है जिससे समाज की आवश्यकता के अनुकूल अपेक्षित जनशक्ति संसाधनों का चयन किया जा सके। इसलिए रोजगार या कार्य उन्मुखीकरण तथा आवश्यकता और प्रगति पर आधारित व्यावसायिक और दक्षता कार्यक्रमों के आयोजन पर विशेष बल दिया जाएगा।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रौढ़ों के लिए समानता हेतु शिक्षा

बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना और जीविकोपार्जन का अवसर प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। साक्षरता और बुनियादी शिक्षा किसी व्यक्ति के वैयक्तिक, नागरिक, आर्थिक और जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसरों की एक नवीन दुनिया को खोल देती है जो व्यक्ति को निजी और पेशेवर दोनों ही स्तरों पर आगे बढ़ने में मदद करती है। समाज और देश के स्तर पर साक्षरता और बुनियादी शिक्षा एक ऐसी शक्ति के रूप में काम करती है जो विकास हेतु किये जा रहे अन्य सभी प्रयासों की सफलता को कई गुना बढ़ा देती है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि किसी देश की साक्षरता दर और उसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी में उच्चतर सहसंबंध होता है।

साथ ही, एक समुदाय का गैर-साक्षर होने के कारण असंख्य नुकसान हैं, जिनमें बुनियादी वित्तीय लेनदेन न कर पाना, प्रभारित मूल्य पर खरीदे गए माल की गुणवत्ता मात्रा की तुलना करना, नौकरियों, ऋण, सेवाओं, आदि के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म भरनाय समाचार मीडिया में सार्वजनिक परिपत्रों और लेखों को समझना, व्यापार को संप्रेषित और संचालित करने के लिए पारंपरिक और इलेक्ट्रॉनिक

मेल का उपयोग करना, दवाइयों, सड़क आदि पर दिशाओं और सुरक्षा निर्देशों को समझना, बच्चों को उनकी शिक्षा में मदद करना, भारत के नागरिक के रूप में किसी के मूल अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पता होने, साहित्य के कार्यों की सराहना करने, और साक्षरता की आवश्यकता से जुड़े माध्यम या उच्चतर उत्पादकता वाले क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर पाने में असमर्थता शामिल है। यहाँ सूचीबद्ध क्षमताएं उन परिणामों की सांकेतिक सूची है जिन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए नवाचारी उपायों के रूप में अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है।

भारत एवं विश्वभर में हुए व्यापक शोध अध्ययन और विश्लेषण स्पष्ट तौर पर दर्शाते हैं कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संगठनात्मक संरचना, उचित योजना, पर्याप्त वित्तीय सहायता और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का उच्चतर गुणवत्तापूर्ण क्षमता संवर्धन के साथ-साथ स्वयं सेवा और सामुदायिक भागीदारी और एकजुट होना, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों की सफलता के प्रमुख कारक हैं। स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं पर आधारित साक्षरता कार्यक्रम के परिणामस्वरूप न सिर्फ समुदाय के वयस्कजनों की साक्षरता में वृद्धि होती है बल्कि इससे समुदाय में सभी बच्चों की शिक्षा हेतु माँग भी बढ़ती है साथ ही सकारात्मक सामाजिक बदलाव और न्याय के लिए समुदाय की भागीदारी में भी बढ़ोत्तरी होती है। वर्ष 1988 में जब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई तो यह मुख्यतः लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी और सहयोग पर आधारित था, जिसके फलस्वरूप देश में 1991-2011 के दशक के दौरान महिलाओं के बीच साक्षरता सहित सम्पूर्ण साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और तत्कालीन सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श भी शुरू हुआ।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए सु.ढ एवं नवाचारी सरकारी पहलकदमियों, खासकर समुदाय की भागीदारी को सुगम बनाना तथा प्रौद्योगिकी के सुचारु और लाभकारी एकीकरण को जल्द लागू किया जाएगा ताकि 100: साक्षरता के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति शीघ्र हो सके।

सबसे पहले एनसीईआरटी के एक नए और सु-समर्थित घटक संगठन द्वारा एक उत्प्रेरक प्रौढ़ शिक्षण पाठ्यचर्या ढांचा विकसित किया जाएगा जो प्रौढ़ शिक्षा के लिए समर्थित हो ताकि साक्षरता, संख्यात्मकता बुनियादी शिक्षण, व्यावसायिक कौशल आदि के लिए उत्प्रेरक पाठ्यचर्या बनाने में एनसीईआरटी की मौजूदा विशेषज्ञता के प्रति अनुरूपता विकसित और उससे सामंजस्य रखते हुए प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्यचर्या ढांचा तैयार होगा। इस पाठ्यचर्यात्मक ढांचे में

कम से कम निम्न पाँच प्रकार के कार्यक्रम शामिल होंगे जिनमें से प्रत्येक के परिणाम स्पष्ट रूप से परिभाषित किये जायेंगे (क) बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, (ख) महत्वपूर्ण जीवन कौशल (जैसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल, स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता, शिशु पालन एवं शिक्षा और परिवार कल्याण), (ग) व्यावसायिक कौशल विकास (स्थानीय रोजगार प्राप्ति के मद्देनजर), (घ) बुनियादी शिक्षा (प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के समकक्ष) एवं (ङ) सतत शिक्षा (जैसे कला, विज्ञान, तकनीकी, संस्कृति, खेल, मनोरंजन आदि के अलावा स्थानीय शिक्षार्थियों की रुचि अथवा लाभ की दृष्टि से अन्य विषयों, उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशल) पर अधिक उन्नत सामग्री, पर प्रौढ़ शिक्षा कोर्स)। ऐसा करते हुए यह ध्यान भी रखा जाएगा कि कई मामलों में वयस्कों को, बच्चों के साथ इस्तेमाल किये जाने वाले तरीकों और सामग्री की जगह, भिन्न प्रकार की शिक्षण-अधिगम पद्धतियों और सामग्री की आवश्यकता होगी।

दूसरा, उपयुक्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जायेगा ताकि सभी इच्छुक प्रौढ़ों को प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन अधिगम प्राप्त हो सके। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल स्कूल के घंटों के बाद और सप्ताहांत पर स्कूलधस्कूल परिसरों का उपयोग प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय स्थान, जो जहाँ तक संभव हो आईसीटी से सुसज्जित होंगे और अन्य सामुदायिक भागीदारी और संवर्धन गतिविधियों के लिए किया जाना होगा। स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए और अन्य सामुदायिक और स्वयंसेवी गतिविधियों के लिए अवसंरचना का साझाकरण, भौतिक और मानव, दोनों संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के साथ-साथ इन चार प्रकार की शिक्षा और उससे परे के बीच तालमेल बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इन कारणों से, उच्चतर शिक्षण संस्थानों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों आदि जैसे, आदि अन्य सार्वजनिक संस्थानों के भीतर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को भी शामिल किया जा सकता है।

तीसरा, प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचे में वर्णित सभी पाँच प्रकार की प्रौढ़ शिक्षा के लिए परिपक्व शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकोधशिक्षकों प्रेरकों की आवश्यकता होगी। मौजूदा प्रशिक्षकों को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में शिक्षण गतिविधियों को व्यवस्थित करने और नेतृत्व करने के साथ-साथ स्वयंसेवक प्रशिक्षकों और ट्यूटर्स के साथ समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, और जिला स्तरीय संसाधन सहायता संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। समुदाय से योग्य सदस्यों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के समुदाय

से जुड़ने के मिशन के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थानों से भी, को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे लघु अवधि के प्रशिक्षण कोर्स करें और स्वैच्छिक कार्यकर्त्ता के बतौर या तो व्यापक स्तर पर प्रौढ़ साक्षरता प्रशिक्षक के रूप में या फिर निजी शिक्षक ट्यूटर के रूप में काम करें। राष्ट्र के लिए की गयी एस महत्वपूर्ण सेवा के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जायेगा। राज्य, साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सामुदायिक संगठनों के साथ भी काम करेंगे।

चौथा, समुदाय के सदस्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भाग लें, यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किये जायेंगे। जो सामाजिक कार्यकर्ता समुदायों में जा कर गैर-नामांकित एवं स्कूल छोड़ देने वाले छात्रों का पता लगते हैं और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं, उनसे भी ऐसे अभिभावकों, किशोरों और अन्य इच्छुक लोगों के आंकड़े इकट्ठे करने का अनुरोध किया जाएगा जो प्रौढ़ शिक्षा के अवसरों(शिक्षार्थी अथवा प्रशिक्षकधट्यूटर के बतौर) में रुचि रखते हों, इसके उपरांत सामाजिकधपरामर्शदाता कार्यकर्ता इन लोगों की सूचना स्थानीय प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को देंगे एवं उन्हें इससे जोड़ेंगे। विज्ञापनों और घोषणाओं और गैर-सरकारी संगठनों और अन्य स्थानीय संगठनों की गतिविधियों एवं विभिन्न पहलकदमियों के माध्यम से भी प्रौढ़ शिक्षा के अवसरों का व्यापक प्रचार किया जाएगा। पांचवां, समुदाय एवं शिक्षण संस्थानों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए पुस्तकों तक पहुँच और उपलब्धता बेहतर करना आवश्यक है।

यह नीति अनुशंसा करती है कि सभी समुदाय एवं शिक्षण संस्थान-विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ऐसी पुस्तकों की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे जो कि सभी शिक्षार्थियों-जिसमें निशक्तजन एवं विशेष आवश्यकता वाले शिक्षारती भी शामिल हैं, की आवश्यकताओं और रुचियों को पूरा करते हों। केंद्र एवं राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करेंगी कि पुरे देश में सभी की जिसमें सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित लोगों के साथ-साथ ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले भी शामिल हैं, पुस्तकों तक पहुँच हो व पुस्तकों का मूल्य सभी के खरीद सकने की सामर्थ्य के अन्दर हो। सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की एजेंसियोंधसंस्थान पुस्तकों की गुणवत्ता एवं आकर्षण बेहतर बनाने की रणनीति बनाने पर काम करेंगी। पुस्तकों की ऑनलाइन उपलब्धता बेहतर बनाने एवं डिजिटल पुस्तकालय को अधिक व्यापक बनाने हेतु कदम उठाये जायेंगे। समुदायों एवं शिक्षण संस्थानों में जीवंत पुस्तकालयों को बनाने एवं उनका सफल संचालन सुनिश्चित

करने के लिए, यथोचित संख्या में पुस्तकालय स्टाफ की उपलब्धता हो एवं उनके व्यावसायिक विकास के लिए उचित कैरियर मार्ग बनाने एवं कैरियर प्रबंधन डिजाइन करने की आवश्यकता है। अन्य प्रयासों में शामिल होंगे— विद्यालयों के पुस्तकालयों को समृद्ध करना, वंचित क्षेत्रों में ग्रामीण पुस्तकालयों एवं पठन कक्षों की स्थापना करना, भारतीय भाषाओं में पठन सामग्री उपलब्ध कराना, बाल-पुस्तकालय एवं चल-पुस्तकालय खोलना, पूरे भारत में और विषयों पर सामाजिक पुस्तक क्लबों की स्थापना व शिक्षण संस्थानों और पुस्तकालयों में आपसी सहयोग बढ़ाना।

उपर्युक्त सभी पहलुओं को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाएगा। सरकारी और परोपकारी पहलुओं के साथ-साथ क्राउडसोर्सिंग और प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी-आधारित विकल्प, जैसे ऐप, ऑनलाइन कोर्सधर्मोच्चल, उपग्रह-आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें, और आईसीटी से सुसज्जित पुस्तकालय और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि विकसित किये जाएंगे। कई मामलों में, गुणवत्तापूर्ण प्रौढ़ शिक्षा का संचालन ऑनलाइन या मिश्रित मोड में किया जा सकता है।

नई शिक्षा नीति 1986 और 2020 में प्रौढ़ों की समानता हेतु शिक्षा में अन्तर—

नई शिक्षा नीति 1986 ने प्रौढ़ों के लिए साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए प्रयास किया था लेकिन उस नीति के अनुसार लोग सिर्फ अपना नाम डालना ही सीख पाए थे। लेकिन उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा नीति 2020 में नए बदलाव भी किये गए हैं। जिसके कारण प्रौढ़ जनों को साक्षर होने का तो मौका मिलेगा ही इसके साथ ही उनको रोजगार प्रदान या खुद का व्यवसाय करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया

जाएगा। नए जमाने के साथ नए प्रौढ़ों को तैयार करने के लिए तकनीकी के साथ-साथ आईसीटी को भी बढ़ावा दिये जाने की भी बात की गयी है। स्थानीय रोजगार, बुनियादी शिक्षा, खेलकूद, मनोरंजन आदि को बढ़ावा देते हुए, इनको शिक्षित करने के चल पुस्तकालयों की व्यवस्था व मोबाइल या इन्टरनेट के ऐप द्वारा भी शिक्षा दी जायेगी। जिससे कोई भी प्रौढ़ अशिक्षित व बेरोजगार की समस्या से न जूझते हुए दिखाई दे और खुद की स्थिति को सुधारते हुए देश के विकास में शामिल होकर उसको नई उचाईयों को छूने में मददगार बन सके।

निष्कर्ष—

नई शिक्षा नीति 1986 व 2020 के विभिन्न वर्गों की शैक्षिक समानता की तुलना करने पर यह पाया गया कि जो कार्य या योजना का कार्यान्वयन सही ढंग से 1986 की नीति में नहीं हो पाया था। उसको सही ढंग से 2020 की नीति के अंतर्गत उसमें सुधार करते हुए लागू किया जाएगा। उसके अलावा नई योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा जैसे कि समावेशी शिक्षा के आधार पर सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे एक ही वातावरण देकर शिक्षा प्रदान की जाएगी चाहे वह महिला हो चाहे वह अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, दिव्यांग आदि ही क्यों न हो। सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी इन वर्गों को शामिल किया गया है। जो भी सुविधाएँ शिक्षार्थियों को पिछली नीतियों में न मिल पायी शिक्षा से सम्बंधित गुणवत्ता के अनुसार या फिर कक्षा वातावरण या पुरानी शिक्षण पद्धतियाँ, सभी वर्गों के बच्चों को समान शिक्षा के अनुरूप शिक्षण वातावरण उपलब्ध करवाया जाना तथा इन सबको एक ही तरह के पाठ्यक्रम से जोड़ना व पूरे देश में सभी स्कूलों को एक ही पाठ्यक्रम से जोड़कर उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा। अतः यह कहा जा सकता है कि 2020 की शिक्षा नीति के द्वारा पिछली नीतियों में रह गए कार्यों में सुधार करते हुये नए सिरे से लागू करते हुए नये ज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। जिससे भारतीय समाज में बदलाव देखने को मिलेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

कुमार, धर्मेन्द्र(2009), भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास।

अग्रवाल, बी.बी.(1998), आधुनिक भारतीय शिक्षा और समस्याएं।

प्रो. के. एल.शर्मा, दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण, पृष्ठ संख्या 2, 24 अगस्त 2020.

दृष्टि, द विजन (चर्चित मुद्दे) नई शिक्षा नीति, 2020

www.drishtiiias.com 31 July 2020

www.bbc.com/hindi/india-53581084